

उत्तराखंड में बदलती पलायन प्रवृत्तियाँ और रोजगार स्वरूपों में परिवर्तन-ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्टों पर केंद्रित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

पूजा¹ & अंकित उछोली²

1. शोध छात्रा, डी0ए0वी0 पी0जी0 कॉलेज, देहरादून
2. शोध छात्र, हे0न0ब0ग0 विवि0 श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड

Abstract:

उत्तराखंड में पलायन राज्य निर्माण के समय से एक गंभीर समस्या रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2018, 2023 एवं 2025 (रिवर्स पलायन) की रिपोर्टों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा पलायन की विभिन्न प्रवृत्तियों एवं राज्य में रोजगार के बदलते स्वरूपों का विश्लेषण करता है। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि राज्य में रोजगार मात्र कृषि केंद्रित न होकर स्वरोजगार व लघु उद्योगों जैसे विकल्पों की ओर परिवर्तित हो रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की दर में कमी आई है। कोरोना काल के बाद राज्य में एक बड़ी आबादी वापस गावों की ओर लौटी है तथा यह आबादी कृषि, पर्यटन सेवाओं एवं डेरी उद्योग जैसे कार्यों में संलग्न हुई है। अध्ययन यह भी बताता है कि राज्य में पलायन पर एक तरफ आंशिक अंकुश लगा है वहीं राज्य के पहाड़ी जनपदों के अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रहा पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आ रहा है। यह शोध पत्र राज्य में पलायन की समस्या के रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु नीतिगत सुझाव देता है जिसमें सतत पर्यटन को प्रोत्साहन, लघु उद्योगों को बढ़ावा, ग्राम केंद्रित नीतियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार प्रमुख हैं।

Keywords: पलायन, कृषि, रोजगार।

Article Received: 01-09-2025,

Published: 28-09-2025

Pages: 12-19

DOI:

Conflict of Interest: **None**

Corresponding Author:

अंकित उछोली, शोध छात्र, हे0न0ब0ग0 विवि0 श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड

**International Journal of Science and Consciousness (IJSC): A Bio-Psycho-Spiritual approach,
Published by the Research Foundation for Science & Consciousness, Uttarakhand, India**

उत्तराखंड में बदलती पलायन प्रवृत्तियाँ और रोजगार स्वरूपों में परिवर्तन-ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्टों पर केंद्रित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रस्तावना:

पलायन एक वैश्विक घटना है, सम्पूर्ण इतिहास में पलायन नें समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को परिवर्तित कर दिया है पलायन के अंतर्गत शिक्षा, विवाह, सुविधाओं, रहने की स्थिति, व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा की खोज, रोजगार के अवसरों, आर्थिक असमानताओं, संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारकों से प्रेरित सीमाओं के भीतर (आंतरिक पलायन) और बाहर (अंतरराष्ट्रीय पलायन) लोगों की आवाजाही सम्मिलित हैं। पलायन से तात्पर्य सामान्यतः लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास स्थान में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन होता है (ली 1966)। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के अनुसार प्रवासी, वह व्यक्ति है जिसने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की हो या अपने सामान्य निवास स्थान से किसी राज्य के भीतर ही स्थानान्तरित हुआ हो। वर्ष 2024 में भी अंतरराष्ट्रीय पलायन में वृद्धि जारी रही और वैश्विक आबादी रिकॉर्ड 304 मिलियन से अधिक हो गई, इसी दौरान संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता के कारण 83 मिलियन से अधिक लोग जबरन विस्थापित हुए (आईओएम 2024)। अंतरराष्ट्रीय पलायन के अतिरिक्त देशों के भीतर आंतरिक पलायन, विशेष रूप से ग्रामीण से नगरीय तेजी से प्रचलित हो गया है। भारतीय संदर्भ में पलायन ऐतिहासिक संरचनात्मक असमानताओं और क्षेत्रीय विकास के अंतर पर आधारित है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 45.36 करोड़ लोग (कुल जनसंख्या का 37.8%) आंतरिक प्रवासी थे जिसके प्रमुख कारणों में विवाह(49%), कार्य/रोजगार (10.2%) और शिक्षा (1.9%) सम्मिलित है। पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) रिपोर्ट 2022-2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में ग्रामीण युवाओं का विशेषकर उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड जैसे राज्यों से दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरु जैसे नगरीय केंद्रों की ओर बढ़ रहा है।

प्रवासन धारा	2001(मिलियन में)	2011(मिलियन में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
ग्रामीण – ग्रामीण	53.3	69.1	29.6
शहरी - ग्रामीण	6.2	11.4	84.6
ग्रामीण- शहरी	20.5	32.1	56.8
शहरी – शहरी	14.3	32.9	130.3

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

भारतीय जनगणना 2001 एवं 2011 के आंकड़ों से हम पाते हैं देश में सभी प्रकार के पलायनों में वृद्धि हुई है, एक तरफ जहां ग्रामीण-शहरी पलायन में इन 10 वर्षों में 56.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है वहीं शहरी-शहरी पलायन में भी 130.3 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता है, जिसे 2023 में अपने वैश्विक समुदाय से \$125 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ तथा यह प्रेषण भारत की जीडीपी में 3.4% का योगदान देता है।

Source: Migration and Development Brief Report 2023 (World Bank)

उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पलायन एक सदियों पुरानी सामाजिक-आर्थिक विसंगति एवं लोक-परंपरा है जो वर्तमान परिस्थितियों में नकारात्मक स्वरूप धारण कर चुकी है। उत्तराखंड में पलायन की शुरुआत एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, जिसकी जड़ें हमें मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास एवं तदोपरांत ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक नीतियों में निहित हैं। जहाँ ऐतिहासिक रूप से राज्य की जनजातियाँ तथा खानाबदोश चरवाहा समुदाय ऋतु-प्रवास एवं घुमंतू जीवन व्यतीत करती थीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बड़े पैमाने पर आतंक्रित पलायन हुआ (ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग 2018)। वहीं पलायन को वर्तमान स्थायी स्वरूप देने में वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताएं भी हैं जिनकी पृष्ठभूमि में राज्य में

उत्तराखंड में बदलती पलायन प्रवृत्तियाँ और रोजगार स्वरूपों... : पूजा & अंकित उछोली

औपनिवेशिक शासन के द्वारा किया गया नीति-निर्माण भी शामिल है अंग्रेजों ने रेलवे और सड़क नेटवर्क बनाकर तराई के मैदानों के भू-दुश्य को बदल दिया, जिससे उन्हें कुमाऊँ डिविजन पर औपचारिक नियंत्रण प्राप्त करने में मदद मिली इसने व्यापार प्रवाह को बदल दिया और कृषि-पशुपालन व्यवस्था को प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप अंततः तराई के मैदानों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ (पांडे 2021)। स्वतंत्रता के पश्चात 1962 के भारत-चीन युद्ध ने सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे (बाराहोती, मुनस्यारी इत्यादि) में पलायन को गति दी, जहाँ सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर किया, वहीं 1970 के दशक में देशव्यापी वन संरक्षण कानूनों ने स्थानीय लोगों के परंपरागत वन अधिकारों को सीमित कर दिया, जिससे आजीविका के भारी संकट ने पलायन को और बढ़ावा दिया। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद भी विकास की धीमी गति, रोजगार के सीमित अवसर और बुनियादी ढाँचे की कमी और अकुशल व अदूरदर्शी नीति निर्माण ने इस समस्या को और विकराल बना दिया। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100.7 लाख थी जिसमें 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 30 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। राज्य में 10 जनपद पर्वतीय क्षेत्र में हैं जबकि 3 जनपद मैदानी क्षेत्रों में हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 85 प्रतिशत है लेकिन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 50 प्रतिशत लोग ही रहते हैं। वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के आंकड़ों में हम पाते हैं कि इन 10 वर्षों में पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत थी वहीं शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन एक गंभीर चुनौती है।

साहित्य अवलोकन:

- **राजेंद्र पी, ममगाई (2004)** का अध्ययन “ऑउट माइग्रेशन फ्रॉम हिल रीजन ऑफ उत्तराखंड: मैग्निट्यूड, चैलेंजेज” उत्तराखंड की पहाड़ी अर्थव्यवस्था में रोजगार, पलायन और आजीविका के योगदान का विश्लेषण करता है। यह सीमित स्थानीय रोजगार अवसरों पर प्रकाश डालता है, जिसके कारण बेहतर संभावनाओं की तलाश में बड़ी संख्या में लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। यह पलायन एक मुख्य आजीविका रणनीति के रूप में कार्य करता है, जिसमें भेजे गए धन (प्रेषण) से घरेलू आय में वृद्धि होती है। अध्ययन स्थानीय रोजगार और आय को बढ़ावा देने के लिए बागवानी और जैविक खेती जैसी विविध कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देता है।
- **जोशी, भगवती (2018)** ने अपने अध्ययन “रीसेन्ट ट्रेन्ड्स ऑफ रुरल ऑउट-माइग्रेशन एण्ड इट्स सोशियो-इकॉनॉमिक एण्ड इन्वायरन्मेंटल इंपैक्ट इन उत्तराखंड हिमालय” में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों (रामगढ़ जलग्रहण क्षेत्र) में हो रहे पलायन की नवीन प्रवृत्तियों और कारणों का विश्लेषण किया। अध्ययन बताता है कि पलायन से सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं जिसमें काम का बोझ और वित्तीय तनाव सम्मिलित है तथा पर्यावरणीय प्रभावों में परित्यक्त कृषि भूमि सम्मिलित है। अध्ययन पलायन और उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सतत विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है।
- **सती विश्वम्भर(2020)** द्वारा किया गया अध्ययन “ऑउट माइग्रेशन इन उत्तराखंड हिमालय : इट्स टाइप, रीजन एण्ड कॉन्सीक्वेन्सेज” में द्वितीयक स्रोतों द्वारा पलायन की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की गई है इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य उत्तराखंड में हो रहे विभिन्न प्रकार के पलायन (स्थायी, अस्थायी, मौसमी) उनके सामाजिक-आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों तथा पलायन से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक परिणामों का विश्लेषण करना है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि कृषि की अलाभकारी स्थिति, रोजगार के सीमित अवसर, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव एवं आधारभूत ढाँचे की कमी पलायन के मुख्य कारण हैं तथा पलायन के परिणामस्वरूप गांवों में जनसंख्या का असंतुलन, कृषि भूमि का परित्याग तथा पीछे रह गए वृद्धजनों और महिलाओं पर बोझ बढ़ गया है। अध्ययन बताता है कि स्थानीय स्तर पर संतुलित विकास के बिना पलायन की समस्या का समाधान संभव नहीं है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. उत्तराखंड में राज्य निर्माण के बाद रोजगार स्वरूपों में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
2. उत्तराखंड में वर्ष 2018 एवं वर्ष 2023 की पलायन आयोग की रिपोर्टों में पलायन की बदलती प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध पद्धति:

प्रस्तुत शोधपत्र में वर्णनात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इस शोधपत्र में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए द्वितीयक स्रोतों के रूप में मुख्यतः ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2018 एवं 2023 की रिपोर्ट एवं वर्ष 2025 की रिवर्स पलायन आयोग की रिपोर्ट से आंकड़ों को लिया गया है।

पलायन प्रतिरूपों में परिवर्तन:

राज्य में पलायन के कारण	
कारण	योगदान
रोजगार के अवसरों की सीमितता	50.16%
शिक्षा के अवसरों की कमी	15.21%
स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव	8.83%
अन्य कारण	8.48%

उत्तराखंड में बदलती पलायन प्रवृत्तियाँ और रोजगार स्वरूपों... : पूजा & अंकित उछोली

जंगली जानवरों के कारण कृषि से विमुखता	5.61%
कृषि उत्पादन एवं गुणवत्ता में कमी	5.44%
परिवार एवं नातेदारी के अनुकरण के कारण पलायन	2.52%

स्रोत: ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग रिपोर्ट 2018

पलायन आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 50.16 प्रतिशत लोग रोजगार के अवसरों की कमी के चलते पलायन कर रहे हैं वहीं 15.21 प्रतिशत शिक्षा के अवसरों की कमी, 8.83 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को पलायन का कारण मानते हैं। इन कारणों के अंतर्गत विश्लेषण करने पर प्राप्त होता है कि मैदानी जिलों में पलायन के लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसरों की कमी प्रमुख कारण है (हरिद्वार-76.60 %, ऊधम सिंह नगर -65.63%) वहीं पर्वतीय जिलों में पलायन के सर्वप्रमुख कारणों में स्वास्थ्य व शिक्षा के अवसरों की कमी प्रमुख है (पौड़ी गढ़वाल-11.26 % पलायन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण, पिथौरागढ़-19.52 % पलायन शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण), इस प्रकार जहाँ वर्ष 2018 की पलायन आयोग की रिपोर्ट न केवल पलायन के प्रमुख कारणों को उजागर करती है वहीं उनकी क्षेत्रगत विषमताओं पर भी प्रकाश डालती है। 2001-2011 के बीच ग्रामीण जनसंख्या में 7% की गिरावट आई जिसमें पौड़ी गढ़वाल (-1.41) और अल्मोड़ा (-1.28) जैसे जनपद नकारात्मक वृद्धि दर दिखा रहे हैं जबकि शहरी आबादी में 35% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई, यह राज्य औसत 17% से अधिक है। 2011 की जनगणना के आँकड़े इसकी गंभीरता को दर्शाते हैं कि जहाँ राज्य के 1048 गाँव पूरी तरह वीरान (घोस्ट विलेज) हो चुके हैं जबकि लगभग 500 से अधिक गाँवों की आधी आबादी स्थायी पलायन का शिकार हो चुकी है जो बताता है कि पलायन किस प्रकार से एक स्थानीय समस्या से एक जटिल एवं दीर्घकालीन समस्या के रूप में उभर रहा है। वर्तमान समय में पलायन के कारण और भी विस्तृत हुए हैं जिनमें कृषि अर्थव्यवस्था का पतन, जल संकट, शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और रोजगार के अवसरों की कमी, कमजोर अवसंरचनात्मक ढांचा एवं वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के संदर्भ में अकुशल नीति-निर्माण जैसे कारणों ने भी पलायन को एक स्थायी समस्या के रूप में वर्तमान स्वरूप दे दिया है। पलायन आयोग के वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, 2008-2018 के बीच 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया वहीं 2023 की रिपोर्ट में यह संख्या बदलकर 3,07,310 हो गई, जो पलायन के बदलते स्वरूपों को दर्शाता है।

पलायन रिपोर्ट	नजदीकी कस्बों में पलायन	जनपद मुख्यालय में पलायन	राज्य के अन्य जनपदों में पलायन	राज्य से बाहर पलायन	देश से बाहर पलायन
वर्ष 2018	19.46%	15.18%	35.69%	28.72%	0.96%
वर्ष 2023	35.47%	17.86%	23.61%	21.80%	1.26%
परिवर्तन	+16.01%	+2.68%	-12.08%	-6.92%	+0.30%

स्रोत: ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग रिपोर्ट 2018 एवं रिपोर्ट 2023

वर्ष 2018 व वर्ष 2023 की पलायन आयोग की रिपोर्टों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि राज्य में पलायन के प्रतिरूपों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जहाँ राज्य के भीतर पलायन सम्मिलित रूप से वर्ष 2018 में 70.33% था वहीं राज्य के बाहर पलायन 29.68% था जो वर्ष 2023 की रिपोर्ट में परिवर्तित होकर क्रमशः 76.94% व 23.06% हो गया है, जो यह इंगित करता है कि राज्य में पलायन के प्रतिरूप में राज्यान्तर्गत पलायन में 6.61% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जबकि राज्य के बाहर पलायन में 6.62% की कमी दर्ज की गई है। पलायन आयोग रिपोर्ट 2018 के अनुसार, पौड़ी गढ़वाल जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर पलायन करने वालों की आयु का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल प्रवासियों में से लगभग 42% की आयु 26 से 35 वर्ष के बीच है। यह आयु समूह कामकाजी युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो रोजगार बेहतर शिक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं की तलाश में गाँव छोड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या का अभाव हो रहा है और समाज में बुजुर्गों महिलाओं व बच्चों का अनुपात बढ़ रहा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक ढाँचे के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रहा है।

रोजगार स्वरूप में परिवर्तन :

उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में रोजगार स्वरूप में आया परिवर्तन एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक घटना है, जिसकी जड़ें राज्य के ऐतिहासिक सामाजिक एवं आर्थिक विकास क्रम में निहित हैं। जहाँ पारंपरिक रूप से इस पहाड़ी क्षेत्र के लोग कृषि-पशुपालन और घरेलू कार्य तक ही सीमित थे, किंतु पलायन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने इस स्थिति में गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन ला दिया है। पलायन आयोग के वर्ष 2018 और 2023 की रिपोर्ट के निम्नांकित तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि रोजगार पैटर्न में व्यापक परिवर्तन आया है।

रोजगार का प्रकार	2018 की रिपोर्ट (%)	2023 की रिपोर्ट (%)	परिवर्तन (%में)
कृषि/बागवानी/पशुपालन	43.59%	45.07%	+1.48%
मजदूरी/श्रम	32.22%	15.94%	-9.92%
स्वरोजगार	8.63% (अन्य कार्य में शामिल)	8.59% (स्वतंत्र श्रेणी)	-
सरकारी नौकरी	10.82%	8.11%	-2.71%
पशुपालन व बागवानी	4.75%	कृषि में संलग्न	-

उत्तराखंड में बदलती पलायन प्रवृत्तियाँ और रोजगार स्वरूपों... : पूजा & अंकित उछोली

स्रोत : ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग रिपोर्ट 2018, रिपोर्ट 2023

उपरोक्त विश्लेषण में उत्तराखंड में स्थानीय समुदायों के रोजगार पैटर्न में कृषि से स्वरोजगार की ओर हुए परिवर्तन का अध्ययन पलायन आयोग की 2018 और 2023 की रिपोर्टों के तुलनात्मक आँकड़ों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निवासियों का प्रमुख रोजगार कृषि (43.59%) और मजदूरी (32.22%) था, जबकि स्वरोजगार को एक अलग श्रेणी के रूप में नहीं दर्शाया गया था और इसे "अन्य कार्यों" (8.63%) की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। वहीं 2023 की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है, जहाँ स्वरोजगार को पृथक रूप से एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थान दिया गया है, जिसकी सम्पूर्ण रोजगार सृजन में 8.59% की उल्लेखनीय भागीदारी है। इसके अतिरिक्त 'अन्य' श्रेणी में 11.20% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो सूक्ष्म उद्यमिता, हस्तशिल्प, डिजिटल उद्यम और स्थानीय व्यवसाय जैसे नए क्षेत्रों में समुदायों के प्रवेश को इंगित करती है। साथ ही मजदूरी/श्रम में 9.92% की भारी कमी आई है, जो यह दर्शाता है कि स्थानीय निवासी अब अनियत मजदूरी के स्थान पर स्वरोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं। कृषि से स्वरोजगार की ओर स्पष्ट रूप से परिवर्तित हो रहा है।

स्वरोजगार (2018 के बाद स्थापित सूक्ष्म लघु व्यवसाय)	उद्यमों का राज्य में योगदान प्रतिशत	जनपदवार सर्वाधिक योगदान
दुकान (बहुउद्देशीय)	23.24%	चंपावत (36.30%)
टैक्सी सेवा	11.91%	पौड़ी (22.59%)
सब्जी उत्पादन	17.24%	नैनीताल (26.70%)
दुग्ध उत्पादन	18.71%	हरिद्वार (29.08%)
फास्ट फूड कॉर्नर	3.91%	चंपावत (8.5%)
होटल व्यवसाय	4.32%	टिहरी (9.00%)
पॉल्ट्री फार्म व्यवसाय	2.47%	पौड़ी (6.84%)
कम्प्यूटर सेवा सर्विस	1.95%	उधम सिंह नगर (3.74%)
होमस्टे	1.58%	उत्तरकाशी (6.79%)
गारमेंट्स	1.51%	उधम सिंह नगर (3.01%)
हार्डवेयर	1.53%	चमोली (3.11%)
मोबाइल स्टोर रिपेयर	1.38%	हरिद्वार (4.17%)
ऑटोमोबाइल	0.83%	उधम सिंह नगर (2.57%)
मशरूम	0.72%	पौड़ी (1.35%)
इकोपर्यटन	0.36%	उत्तरकाशी (1.70%)

स्रोत: ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग रिपोर्ट 2023

उपरोक्त तालिका राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2018 के बाद स्थापित उद्यमों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, राज्य में 95 विकासखंडों के अंतर्गत मात्र 5837 ग्रामपंचायतों के अंतर्गत दुकान (बहुउद्देशीय), दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन और टैक्सी सेवा में क्रमवत 23.2%, 18.71%, 17.24% व 11.9% उद्यम स्थापित होने के आँकड़े अन्य उद्यमों की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुए। इस परिवर्तन के पीछे अनेकों कारक काम कर रहे हैं – प्रथम, रिवर्स पलायन के पश्चात निवासियों ने कृषि की मुख्य जिम्मेदारी संभाली, किंतु परंपरागत कृषि के स्थान पर अब वे पर्यावरण अनुकूल ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और एग्रो-टूरिज्म जैसे नवाचारी मॉडल अपना रहे हैं। द्वितीय, सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं ने लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय व संगठित होने के अवसर प्रदान किए हैं। तृतीय, डिजिटल साक्षरता में हुई प्रगति ने स्थानीय उत्पादकों को अपने उत्पादों एवं सेवाओं को ऑनलाइन बाजारों तक पहुंचाने में सहायता की है। विशेष रूप से कोविड-19 के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक उत्पाद और पारंपरिक वस्तुओं का विपणन एक नया आर्थिक अवसर बनकर उभरा है। हालाँकि, यह परिवर्तन चुनौतियों से मुक्त नहीं है, जहाँ अधिकांश लोगों को दोहरी जिम्मेदारी (घर और कार्यस्थल) का सामना करना पड़ रहा है, वहीं संसाधनों तक सीमित पहुँच, बाजार संबंधी जानकारी का अभाव, और पारंपरिक मानसिकता जैसी बाधाएँ अभी भी विद्यमान हैं। फिर भी, समग्र रूप से देखें तो यह परिवर्तन एक सकारात्मक दिशा की ओर संकेत करता है, जहाँ स्थानीय समुदाय न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उत्तराखंड में बदलती पलायन प्रवृत्तियाँ और रोजगार स्वरूपों... : पूजा & अंकित उछोली

राज्य में रिवर्स पलायन रिपोर्ट 2025 के अनुसार रिवर्स पलायन करके आए सबसे अधिक लोग कृषि/बागवानी (38.8%) में लगे हैं, इसके बाद पर्यटन/सेवाओं (21.5%) और पशुपालन/डेयरी (18.1%) से जुड़े हैं, व्यापार, परिवहन, मजदूरी व तकनीकी कार्य क्रमशः कम प्रतिशत में हैं। यह वितरण दर्शाता है कि लौटे लोग मुख्य रूप से पारंपरिक व स्थानीय संसाधन-आधारित रोजगारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

संकेतक	2011-2018 की स्थिति	2018-2023 की स्थिति	परिवर्तन
कुल अस्थायी पलायन	3,83,726 व्यक्ति	3,07,310 व्यक्ति	-76,416 (20% कमी)
कुल स्थायी पलायन	1,18,981 व्यक्ति	28,531 व्यक्ति	-90,450 (76% भारी कमी)
स्वरोजगार	अन्य क्षेत्र में शामिल	8.59%(पृथक श्रेणी के रूप में सम्मिलित)	वृद्धि
शिक्षा हेतु पलायन	15.21%	18-20% (अनुमानित)	वृद्धि
वीरान गाँव (2011 जनगणना के पश्चात)	734 गाँव	2018 के बाद 24 गाँव निर्जन हुए हैं।	वृद्धि
50%जनसंख्या घटने वाले गाँव	565 गाँव	9 गाँव जहाँ की आबादी जनवरी 2018 के पश्चात 50% से कम हुई है।	वृद्धि

स्रोत: ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग रिपोर्ट 2018 एवं रिपोर्ट 2023

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से हमें प्राप्त होता है कि जहाँ वर्ष 2018 की पलायन रिपोर्ट में पलायन का एक जटिल रूप देखने को मिलता है वहीं सामाजिक-आर्थिक सुधारों के कारण वर्ष 2023 की रिपोर्ट में हमें अनेक संकेतकों में सकारात्मक प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, वर्ष 2018 में अस्थायी पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3,83,726 से घटकर 2023 के आंकड़ों के अनुसार 3,07,310 हो गई है तथा वर्ष 2018 में स्थायी पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1,18,981 से घटकर 2023 के आंकड़ों के अनुसार 28,531 हुई है, जहाँ वर्ष 2018 की तुलना में स्थायी पलायन की संख्या में 90,450 की भारी ऋणात्मक वृद्धि हुई वहीं अस्थायी पलायन में 76,416 की ऋणात्मकता दर्ज की गई है जो इंगित करता है कि सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण यद्यपि पलायन को पूर्ण रूप से समाप्त करने में भले ही असमर्थ रहे हों परंतु उन्होंने पलायन विशेष रूप से स्थायी पलायन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे ही हमें वर्ष 2023 की पलायन आयोग की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार 8.59 % की व्यापक भागीदारी के साथ रोजगार प्रदान करने के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसके साथ ही वीरान गाँव और 50% से अधिक जनसंख्या घटने वाले गाँव चिंता का विषय बने हुए हैं जनगणना 2011 के अनुसार जहाँ राज्य में 1048 वीरान गाँव थे वहीं वर्ष 2018 की पलायन आयोग रिपोर्ट के अनुसार 2011 के बाद वीरान गाँवों की संख्या 734 दर्ज की गई तथा 2018 के पश्चात 24 नए गाँव निर्जन हुए इसी प्रकार वर्ष 2018 की पलायन आयोग रिपोर्ट के अनुसार 565 गाँवों की जनसंख्या 50% तक घटी थी और 2018 के बाद 9 गाँव इस श्रेणी में शामिल हो गए , यह दर्शाता है कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है।

उत्तराखंड की रिवर्स माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार 6,282 लोग शहरों/अन्य राज्यों से लौटकर गाँवों में पुनः बसे हैं जिसमें सबसे अधिक व्यक्तियों की वापसी पौड़ी (1,213), अल्मोड़ा (976), टिहरी (827) में हुई।

निष्कर्ष:

उत्तराखंड में पलायन ने स्थानीय समुदायों की भूमिका को उत्तरोत्तर बहुआयामी रूप से प्रभावित किया है, जिसे अनेक स्तरों जैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर समझना आवश्यक है। आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो लोग अब केवल कृषि और घरेलू कार्य तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म उद्यमों, हस्तशिल्प उद्योग और डिजिटल उद्यमिता में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पलायन आयोग के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार आर्थिक क्षेत्र में 8.59% का योगदान दे रहा है, जबकि 2018-2023 के बीच उद्यमिता में 15% का उल्लेखनीय विस्तार देखा गया है। राज्य में स्वरोजगार जैसी रोजगार परख गतिविधियों को बढ़ावा मिला है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की दर में कमी आई है। विभिन्न सकारात्मक बदलाव के बाद भी उत्तराखंड राज्य में पलायन एक व्यापक एवं दुरूह समस्या के रूप में उभरा है जिसने राज्य को अनेकों चुनौतियों का सामना करने के लिए विवश किया है, पलायन से उत्पन्न हुई चुनौतियों में राज्य से बहुमूल्य मानव संसाधन का रिसाव व प्रतिभा पलायन, दिल्ली, देहरादून जैसे महानगरों में प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव व जनसंख्या संकेद्रण है जो पलायन का ही एक दूरगामी परिणाम है। इसके साथ ही पलायन स्थानीय संस्कृति व लोक – परंपराओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, स्थानीय कृषि-व्यापार परंपराओं के पलायन से लुप्त हो जाने के कारण राज्य की विशिष्ट आर्थिक संस्कृति भी लुप्तप्राय हो चुकी है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं सीमा (चीन एवं नेपाल सीमा) पर स्थित राज्य में सीमांत पलायन भी एक जटिलतम चुनौती है जो देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील है, चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में चरागाहों पर कब्जा करने के लिए 'सलामी- स्लाइसिंग' रणनीति का उपयोग करता है जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार और स्थानीय समुदायों को मिलकर प्रयास करने होंगे।

उत्तराखंड में बदलती पलायन प्रवृत्तियाँ और रोजगार स्वरूपों... : पूजा & अंकित उछोली

सुझाव :

प्रस्तुत शोध पत्र पलायन रोकथाम के लिए निम्न सुझावों को प्रस्तुत करता है:

- **गाँवों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना** -पलायन रोकने के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है राज्य के अनेक गाँवों में पेयजल की कमी, खराब सड़कें, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सर्वाधिक पलायन से प्रभावित गाँवों में पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बेहतर स्कूलों का विकास किया जाना चाहिए।
- **पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान** - उत्तराखंड राज्य पहले से ही "देवभूमि" के रूप में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, राज्य के समग्र विकास में इससे न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की आय में वृद्धि होगी और पलायन पर अंकुश लगेगा।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विस्तार** - पलायन आयोग की पौड़ी जनपद की रिपोर्ट के अनुसार, MSME क्षेत्र में प्रति 1 करोड़ रुपये के निवेश पर लगभग 55 लोगों को रोजगार मिलता है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उत्तराखंड राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को और अधिक सशक्त किए जाने की आवश्यकता है।
- **उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तार**- राज्य सरकार को उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सभी जिलों के ग्रामीण और दूरस्थ ब्लॉकों तक विस्तारित करना चाहिए। साथ ही, राज्य की MSME नीति-2015 में संशोधन कर छोटे उद्यमियों के लिए कर छूट और ऋण सुविधाएँ बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कृषि-आधारित, हस्तशिल्प, लकड़ी उत्पाद और पर्यटन-संबंधित MSME इकाइयों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इससे न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी बल मिलेगा।
- **कृषि एवं बागवानी, पशुपालन की समन्वित रणनीति** - सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विकास, कृषि और बागवानी, पशुपालन क्षेत्रों का एकीकृत दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक बागवानी के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्री, नर्सरियों के विस्तार और फल संरक्षण/प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन क्षेत्रों में समन्वय और अभिसरण (कन्वर्जेंस) से ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा होंगे और पहाड़ों से पलायन की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा।
- **महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना**- वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, गाँवों में विशेषकर 30 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ऐसे में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को गति देने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक है। उन्हें आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में लाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को और सशक्त बनाना, कौशल विकास प्रशिक्षण (जैसे- खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई, डेयरी प्रबंधन) देना और महिला सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास** - ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करना आवश्यक है इसके लिए गाँवों तथा ग्राम पंचायतों की विशिष्ट क्षमताओं एवं संसाधनों के आधार पर कृषि तथा गैर - कृषि दोनों आय स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को आजीविका और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सकें तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास, उद्यम प्रशिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे अतिरिक्त आय के अवसर सृजित हों।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. Government of Uttarakhand. (2018). *Uttarakhand migration commission report 2018*. Rural Development and Migration Commission, Pauri.
2. international Organization for Migration. (2025). *Annual report for 2024* (Document No. C/116/4). IOM Council, 116th Session.
3. Joshi B. (2018). Recent Trends of Rural Out-migration and its Socio-economic and Environmental Impacts in Uttarakhand Himalaya. *Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India* 4(2): 1-14
4. Lee, E.S (1966) A Theory of Migration, *Demography*, 3, 47-57
5. Mangain, R. P., & Reddy, D. N. (2015). *Outmigration from hill region of Uttarakhand: Magnitude, challenges and policy options* (Final Report). S. R. Sankaran Chair (Rural Labour), National Institute of Rural Development and Panchayati Raj.
6. Mangain, R.P. (2004). *Employment, migration, and livelihoods in the hill economy of Uttaranchal*, Ph.D. thesis, Centre for the Study of Regional Development, JNU, New Delhi.
7. Ministry of Rural Development. (2020). *National Rural Livelihood Mission (Aajeevika): Annual report 2019-20*. Government of India.
8. Planning Department, Government of Uttarakhand. (2022). *Economic survey of Uttarakhand 2021-22*. Finance Department.

उत्तराखण्ड में बदलती पलायन प्रवृत्तियाँ और रोजगार स्वरूपों... : पूजा & अंकित उछोली

9. Registrar General of India. (2011). *Census of India 2011: Primary census abstract for Uttarakhand*. Office of the Registrar General & Census Commissioner.
10. Rural Development and Migration Prevention Commission, Uttarakhand. (2025). Interim report on reverse migration survey in the state. Government of Uttarakhand.
11. Sati Prasad Vishwambhar (2020), Out-migration in Uttarakhand Himalaya: its types, reasons, and consequences, Transnational Press London, 18(3), 281-295 .
12. Napalchyal singh Nrip (2025), UTTARAKHAND@25 Looking Back Looking Forward, Doon Library and Research Centre, Dehradun, 181-202
13. द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट फरवरी 2023, ग्राम्य विकास एवम पलायन निवारण आयोग, पौड़ी उत्तराखण्ड

*** **